

DESCRIPTIVE AND ANALYTICAL STUDY OF THE DOMES AND FLOORS OF RELIGIOUS BUILDINGS IN MARRAKECH

Abstract

Political and religious capital of the Maghreb and Andalusia for several centuries, the Medina of Marrakech (Morocco) has a rich architectural heritage (ramparts and monumental gates, mosques, Saadian tombs, ruins of the Badia Palace, Bahia Palace, basin and pavilion of Menara) that made UNESCO declare it a World Heritage Site in 1985. Its historical fabric is currently undergoing a general rehabilitation, accompanied by extensive research on construction methods, materials, pathologies..., with a view to preserving and publicizing an important heritage and unique know-how of our ancient craftsmen.

In this note, we will study the architectural characteristics of domes and flat floors as well as their structural and decorative evolution during the different reigning dynasties in Morocco. These elements are essential components of religious buildings, protecting the interior spaces from the weather and providing comfort to the faithful in the harsh climatic conditions of Marrakech. We have therefore focused on the most commonly used; the wooden frame called "Berchla", and the classic flat floor called "Warka and Gaiza". We are also interested in the plaster muqarnas domes that were introduced in Morocco by the Almoravids (1042-1147) and that the Saadians (1554-1659) were then able to provide with an ingenious system, called "Tanfikh", which reduces the impact of solar rays on the interior spaces and ensures their cooling.

Keywords: Marrakech, mosque, dome, Heritage, materials

Introduction

Founded in 1070-1072 as the capital of the Almoravids (1056-1147) and later that of the Almohads (1147-1269) and the Saadians (1509-1649), Marrakech is home to an impressive number of masterpieces of Andalusian-Moorish architecture, particularly expressed in religious buildings. These contain interesting architectural elements, including domes and floors, and deserve special attention because they are disappearing. The domes and floors cover the interior spaces of the mosques and play an important role in the thermal comfort of the faithful, especially in the difficult climatic conditions of Marrakech. In terms of structural and decorative elements, they have undergone a significant evolution and innovations that make them excellent thermal regulators.

Fig. 1 - Consecutive stages in the production of the "Warka and Gaiza" type floor: (a) Installation of the "Oussadate" on the four walls; (b) Installation of "Gaiza" Joists on the "Oussadate"; (c) Installation of grooves on the joists to make room for the "Tatbik" and "Zennar"; (d) Parallelism of the joists ensured by so-called "Mechta" or "Tatbik" pieces and the "Zennar"; (e) Installation of battens perpendicular to the "Gaiza" joists; (f) Planking finalized

The "Warka and Gaiza", classic flat floor

The "Warka and Gaiza" is a traditional wooden floor that is currently widely used in the restoration of religious buildings, not only in Marrakech, but throughout Morocco (fig. 1). It consists of an assembly of joists, rectangular sections "Gaiza", which cross the span between the load-bearing walls and are covered with a wooden "Warka" sheathing, from 1 to 3 cm thick. The spacing of the joists is about ten centimeters and their sizing is done according to the loads to be supported (own weight, traditional waterproofing and operating loads). Their ends are connected by small sloping

pieces of wood, 1 to 1.5 cm thick, called "Tatbik" or "Mechta". They ensure the parallelism of the joists and the rigidification of the whole "Gaiza" while having an aesthetic role of covering joints of the ceiling. The joists rest on the walls through wooden laminates, from 2 to 5 cm thick, called "Oussadate" (term that means pillows). They allow to preserve the roof from the humidity of the walls while ensuring a good distribution of the punctual loads exerted by the joists. Other elements, of a purely decorative nature, can be added, namely the "lizar" which is a piece of wood glued to the upper face of the wall to hide the "Oussadate",

and the "Zennar" which is placed below the joists (fig. 2.c). Finally, when the distance between the load-bearing walls is too important, wooden beams of large sections are then implanted as supports for the Gaiza (fig. 2.b)..

The traditional "Berchla" type framework

The "Berchla" is a wooden framework, purely Moroccan, made up of a succession of visible joists, sloping, generally around 45°, which can have various shapes (fig. 3). During the Almohad and Marinid reigns, it is essentially declined in two or four sides on square or rectangular bases, while the "Berchla" with eight sides makes its appearance only in the seventeenth century, with the Alaouite reign (Berrima mosques and Zaouia Naciria). Regarding the "Berchla" with four sides (Fig. 4), the inclined joists tend to bend under the load of the traditional waterproofing to which is added the weight of the tiles. Its rigidity is then ensured by horizontal upturned entrails, called "Hammar", which, with the two crossbeams (sloping joists), constitute trusses called "Mqoussa".

The crossbeams are placed on a plate called "Qarq", which is a wooden beam frame placed on the four walls of the space to be crossed, with the essential roles of stopping the rise of moisture from the walls and ensuring a homogeneous transmission of stresses (Fig. 4.b). In this role of transmission of forces, vertical loads are transmitted directly to the walls or arches, while horizontal loads are rather braced by wooden tie rods "Outra" which work in traction. The rigidity at the corners is ensured by small braces called "Chekalate". The trusses are covered by a wooden sheathing that supports the traditional waterproofing (fig. 4.f). The "Hammar" turned up entrails are also connected by wooden battens, to form the so-called "Bsat" (Fig. 4.e), which is used in some types of framework as a decorative element. The waterproofing of the domes is ensured by a lime-based mortar that is combined with clay bricks and called "Dfira". The whole is then topped by round glazed tiles « Qarmoud» Berchla" type domes have several advantages compared to flat floors: i- they can cover large spans without having to use large beams; ii- their exposure to the sun is less and their slope greatly facilitates the flow of rainwater; iii- they allow for great heights and therefore good ventilation of the covered spaces.

The muqarnas domes: ornamental works of the mosques

These domes, typical of the architecture of Muslim religious buildings, are composed of three-dimensional elements called muqarnas, which are essentially ornamental motifs, having no structural function. Their origin is oriental and would have taken place between the IX and X centuries in Iraq-Iran, according to the most recent theses (mausoleum al-Sulaibiya 862 in Samara, mausoleum Arab-Ata 977-978 in Tim in the region of Samarkand); they then spread rapidly to Syria, Turkey, Egypt and Andalusia. In Morocco, the oldest muqarnas (called Mqarbes in the Moroccan dialect) date back to the Almoravid reign and in particular to the 12th century. They beautifully adorn the

Fig. 2 - The "Warka and Gaiza" floor. (a) "Warka and Gaiza" type simple floor; (b) "Warka and Gaiza" type floor with intermediate beams; (c) "Warka and Gaiza" floor end joint cover system

Fig. 3 - Various types of "Berchla" in religious buildings in Marrakech. (a) Two-sided "Berchla"; (b) Four-sided "Berchla" on a rectangular plan, (c); Four-sided "Berchla" on a square plan; (d) Eight-sided "Berchla" without "Outra"; (e) Eight-sided Berchla with "Outra"

Almoravid Quba, which is an ablution outbuilding of the great Ali Ben Youssef Mosque in Marrakech and also the domes of the Almoravid extension of the Al Quaraouiyine sanctuary in Fez (fig. 5, fig. 6.a). The Quba is a unique monument in the western world that bears witness to the skill of Almoravid craftsmen and their great artistic sense. There are floral decorations (Tawrik), shells (fig. 5.c), and above all authentic muqarnas (fig. 5.d), which would later constitute a fundamental component of the religious building of Marrakesh, particularly during the Almohad and Saadian periods (fig. 6). In terms of execution, the muqarnas are standardized and their elements are first transferred to a plan representing a view from the base. This plan, which can be square or octagonal, will then serve as a guide for the assembly and superposition of the architectural elements around an elementary network generally based on two master pieces, the Denbouq and Serwaliya (fig. 7).

For the location, the muqarnas domes adorn in a

privileged way the central aisles of the religious buildings and the bays parallel to the Mihrab (niche in the qibla wall towards which the faithful turn in prayer) which represents the key and sacred element of mosques.

"Tanfikh", an ingenious thermal moderation system

The harshness of the climate in the region of Marrakech pushed the craftsmen of the Saadian period (16th century) to innovate and develop an ingenious system that provides thermal comfort to the faithful. It is the system known as "Tanfikh" which consists in providing the domes with two frames separated by an intermediate space (Fig. 8). Only the upper frame has a structural role in supporting the loads, unlike the lower frame which is an internal dome without a structural role, which can be a wooden Berchla or a dome with plaster muqarnas. The void between the two frames plays the role of thermal insulation that limits the transmission of heat from the outside to the internal dome. Openings are placed there to

facilitate the evacuation of hot air to the outside.

The thermal effects are not the only advantages of the "Tanfikh" system. It allows for the lightening of the load supported by the inner dome and its protection from the elements while offering the possibility of reinforcing the upper frame with structural elements without being visible from the inside.

Conclusion

This study has permitted the description and recording of a thousand-year-old know-how that has evolved over time at the aesthetic and functional levels. The architectural characteristics of the cupolas are meticulously described as well as the modifications and innovations that Moroccan craftsmen have made to improve the thermal comfort they provide.

REFERENCES

- [1] Basset H. Y., Terrasse H., Sanctuaires et forteresses almohades. Larose, Paris, 1932.
- [2] Coopération Municipale – CoMun « Pathologies des bâtiments traditionnels dans le contexte spécifique des médinas marocaines », 2018.
- [3] Deverdun G., Marrakech des origines à 1912. Editions techniques nord-africains. Rabat, 2ème édition, 1957, 610 p.
- [4] Marcos Cobaleda M. et Pirot F., « Les muqarnas dans la Méditerranée médiévale depuis l'époque Almoravide jusqu'à la fin du XVème siècle », Histoire & mesure, XXXI-2 | 2016, 11-39.
- [5] Maslow B., Les mosquées de Fès et du Nord du Maroc. Les Éditions d'Art et d'Histoire, Paris, 1937.
- [6] PACCARD A., « Le Maroc et l'artisanat traditionnel islamique dans l'architecture » édition atelier 74, 1981.
- [7] RehabiMed, architecture Traditionnelle méditerranéenne, Volume II «Réhabilitation Bâtiments », 2007.
- [8] Terrasse, H., La Mosquée d'Al-Qarawiyîn à Fès et l'Art des Almoravides, Ars Orientalis. 1957, Vol. 2, pp. 135-147.
- [9] Vitti, P., « Brick construction in Almoravid Marrakech: the Qubbat al-Barudiyyin », 2021

ÉTUDE DESCRIPTIVE ET ANALYTIQUE DES COUPOLES ET PLANCHERS DES ÉDIFICES RELIGIEUX DE MARRAKECH

Résumé

Capitale politique et religieuse du Maghreb et de l'Andalousie pendant plusieurs siècles, la Médina de Marrakech (Maroc) présente un riche patrimoine architectural (remparts et portes monumentales, mosquées, tombeaux Saâdiens, ruines du palais Badiâ, palais Bahia, bassin et pavillon de la Ménara) qui a fait que l'UNESCO la déclare patrimoine mondial de l'humanité en 1985. Son tissu historique fait l'objet actuellement d'une réhabilitation générale, accompagnée de recherches approfondies sur les modes constructifs, les matériaux, les pathologies..., dans la perspective de préserver et faire connaître un important héritage et un savoir-faire unique de nos anciens artisans.

Dans la présente note, nous étudierons les caractéristiques architecturales des coupoles et planchers plats ainsi que leurs évolutions structurelle et décorative durant les différentes dynasties régnautes

Fig. 4 - Sketch illustrating the structural components of a four-sided Berchla: (a) "Qarq" braced by tie rods "Outra" and stiffened by struts ("Chkalate"); (b) Truss ("Mqass") composed of two inclined joists, solidified by a collar beam ("Hammar"); (c) Succession of trusses ("Mqoussa") placed on the Qarq; (d) End composed of a succession of inclined joists of different sizes; (e) A decking is placed on the collar ties to form the "Bssat"; (f) The framework of the "Berchla" is covered with battens.

Fig. 5 - Almoravid Quba. (a) View of the exterior of the Almoravid Quba; (b) View of the interior; (c) Pendant decorated with floral motifs ("Tawrik") and a shell; (d) "Mqarbes" (muqarnas) adorning a corner of the Almoravid Quba.

au Maroc. Ces éléments sont les composants essentiels des bâtisses religieuses, protégeant les espaces intérieurs des intempéries et assurant un confort aux fidèles face aux conditions climatiques difficiles de Marrakech. Nous nous sommes donc intéressés aux plus couramment utilisées; la charpente en bois appelée «Berchla», et le plancher plat classique dit «Warka et Gaiza».

Nous nous sommes également intéressés aux coupoles à

muqarnas en plâtre qui ont été introduites au Maroc par les Almoravides (1042-1147) et que les Saadiens (1554-1659) ont ensuite pu doter d'un système ingénieux, nommé «Tanfikh», qui réduit l'impact des rayons solaires sur les espaces intérieurs et assure leur rafraichissement.

Mots clés: Marrakech, mosquée, coupole, Patrimoine, matériaux

Introduction

Fondée en 1070-1072 comme capitale des Almoravides (1056-1147) et par la suite celle des Almohades (1147-1269) et des Saadiens (1509-1649), Marrakech abrite un nombre impressionnant de chefs-d'œuvre de l'architecture andalo-mauresque, particulièrement exprimées au niveau des édifices religieux. Ceux-ci contiennent des éléments architecturaux intéressants, notamment des coupoles et des planchers, et qui méritent une attention particulière car en voie de disparition.

Les coupoles et planchers couvrent les espaces intérieurs des mosquées et jouent un rôle important dans le confort thermique des fidèles, en particulier face aux conditions climatiques difficiles de Marrakech. En termes d'éléments structurels et décoratifs, ils ont connu une évolution importante et des innovations qui en font d'excellents régulateurs thermiques.

La «Warka et Gaiza», plancher plat classique

La «Warka et Gaiza» est un plancher traditionnel en bois très utilisé actuellement dans les opérations de restauration des édifices religieux, non seulement à Marrakech, mais dans tout le Maroc (fig. 1). Elle est constituée d'un assemblage de solives, de sections rectangulaires «Gaiza», qui franchissent la portée entre les murs porteurs et sont recouvertes d'un voligeage «Warka» en bois, de 1 à 3 cm d'épaisseur. L'espacement des solives est de l'ordre d'une dizaine de centimètres et leur dimensionnement se fait en fonction des charges à supporter (poids propre, charges de l'étanchéité traditionnelle et d'exploitation). Leurs extrémités sont reliées entre elles par de petites pièces de bois obliques, de 1 à 1,5 cm d'épaisseur, nommées «Tatbik» ou «Mechta». Elles assurent le parallélisme des solives et la rigidification de l'ensemble de la «Gaiza» tout en ayant un rôle esthétique de couvre-joints du plafond. Les solives reposent sur les murs à travers des laminés de bois, de 2 à 5 cm d'épaisseur, appelés «Oussadate» (terme qui veut dire oreillers). Elles permettent de préserver la toiture de l'humidité des murs tout en assurant une bonne répartition des charges ponctuelles exercées par les solives. D'autres éléments, à caractère purement décoratif, peuvent être rajoutés, à savoir le «lizar» qui est une pièce de bois collée sur la face haute du mur pour cacher les «Oussadate», et le «Zennar» qui est posé au-dessous des solives (fig. 2.c). Enfin, lorsque la distance entre les murs porteurs est trop importante, des poutres de bois de grandes sections sont alors implantées comme supports de la Gaiza (fig. 2.b).

La Charpente traditionnelle type «Berchla»

La «Berchla» est une charpente en bois, purement marocaine, constituée d'une succession de solives apparentes, en pente, généralement de l'ordre de 45°, pouvant avoir diverses formes (fig. 3). Pendant le règne Almohade et Mérinide, elle est déclinée essentiellement en deux ou quatre pans sur bases carrées ou rectangles, alors que la «Berchla» à huit pans ne fait son apparition qu'au XVII^e siècle, avec le règne alaouite (mosquées Berrima, et Zaouia Naciria).

En ce qui concerne la «Berchla» à quatre pans (fig. 4), les solives inclinées tendent à fléchir sous la charge de l'étanchéité traditionnelle à laquelle s'ajoute le poids des tuiles. Sa rigidification est alors assurée par des entrails retroussés horizontaux, dits «Hammar», qui, avec les deux arbalétriers (solives en pente), constituent des fermes dites «Mqoussa».

Les arbalétriers sont posés sur une sablière appelée «Qarq», qui est une ossature en poutres de bois posée sur les quatre murs de l'espace à franchir, avec comme rôles essentiels de stopper les remontées d'humidité depuis les murs et d'assurer une transmission homogène des contraintes (fig. 4.b). Dans ce rôle de transmission d'efforts, les charges verticales sont transmises directement aux murs ou aux arcs, alors que les charges horizontales sont plutôt contreventées par tirants en bois «Outra» qui travaillent en traction. La rigidité au niveau des angles est assurée par des petites contrefiches dites «Chekalate».

Fig. 6 – Muqarnas domes. (a) Almoravid stalactite dome dating from the 12th century, Al Quaraouiyine mosque (María Marcos Coboleda and Françoise Pirot); (b-c) Almohad domes (12th-13th): (b) in the sanctuary of Tinmel, (c) at the Koutoubia mosque; (d-e-f) Saadian domes (16th-17th): (d) on a square plan (Sidi Bel Abbas mosque, Marrakesh), (e) on an octagonal plan (Bab Doukkala mosque)

Fig. 7 - Assembly of a dome with pieces of muqarnas: (a) Example of a muqarnas dome layout, (André Paccard, 1981); (b) Some common elements of muqarnas

Fig. 8 - "Tanfikh" system (a) Tanfikh system applied to a muqarnas dome; (b) "Tanfikh" system applied to a "Berchla"; (c) Opening in a "Tanfikh" system

Les fermes sont recouvertes par un voligeage en bois qui supporte l'étanchéité traditionnelle (fig. 4.f). Les entrails retroussés «Hammar» sont également reliés entre eux par des voliges en bois, pour constituer ce qu'on appelle le «Bsat» (fig. 4.e), qui sert dans certains types de charpente comme élément décoratif. L'étanchéité des coupoles est assurée par un mortier à base de chaux que l'on associe à des briques en terre

cuite et que l'on nomme «Dfira». L'ensemble est ensuite surmonté par des tuiles rondes vernissées «Qarmoud». Les coupoles type «Berchla» présentent plusieurs avantages par rapport aux planchers plats: i- elles permettent de couvrir de grandes portées sans avoir à utiliser des poutres de grandes sections; ii- leur exposition au soleil est moindre et leur inclinaison facilite grandement les écoulements des eaux de pluie;

iii- elles permettent d'avoir de grandes hauteurs et donc une bonne ventilation des espaces couverts.

Les coupoles à muqarnas: ouvrages d'ornementation des mosquées

Ces coupoles, typiques de l'architecture des bâtisses religieuses musulmanes, sont composées d'éléments tridimensionnels dits muqarnas, qui sont des motifs essentiellement ornementaux, n'ayant aucune fonction structurelle. Leur origine est orientale et aurait eu lieu entre le IX et le Xème siècle en Irak-Iran, selon les thèses les plus récentes (mausolée al-Sulaibiya 862 à Samara, mausolée Arab-Ata 977-978 à Tim en région de Samarkand); Elles se répandent ensuite rapidement en Syrie, en Turquie, en Égypte et en Andalousie. Au Maroc, les plus anciennes muqarnas (appelées Mqarbes dans le dialecte marocain) remontent au règne Almoravide et notamment au XIIème siècle. Elles ornent admirablement la Qouba almoravide, qui est une dépendance d'ablution de la grande mosquée Ali Ben Youssef à Marrakech et également au niveau des dômes de l'extension almoravide du sanctuaire Al Quaraouiyine de Fès (fig. 5, fig. 6.a). La Qouba est un monument unique du monde occidental qui témoigne du savoir-faire des artisans almoravides et de leur grand sens artistique. On y trouve des décors floraux

(Tawrik), des coquillages (fig. 5.c), et surtout des muqarnas authentiques (fig. 5.d), qui constitueront ensuite une composante fondamentale de l'édifice religieux de Marrakech, en particulier pendant les deux périodes almohade et saadienne (fig. 6).

En termes de réalisation, les muqarnas sont standardisées et leurs éléments sont d'abord reportés sur un plan représentant une vue à partir de la base. Ce plan, qui peut être carré ou octogonal, servira ensuite de guide pour le montage et la superposition des éléments architectoniques autour d'un réseau élémentaire généralement basé sur deux pièces maitresses, le Denbouq et Serwaliya (fig. 7).

Pour l'emplacement, les coupoles à muqarnas ornent de manière privilégiée les nefs centrales des édifices religieux et les travées parallèles au Mihrab (niche creusant le mur de la qibla vers lequel se tournent les fidèles en prière) qui représente l'élément clé et sacré des mosquées.

«Tanfikh», un système ingénieux de modération thermique.

La rudesse du climat dans la région de Marrakech a poussé les artisans de l'époque saadienne (XVIème), à innover et à mettre au point un système ingénieux qui assure un confort thermique aux fidèles. Il s'agit du

système dit «Tanfikh» qui consiste à doter les coupoles de deux ossatures séparées par un vide intermédiaire (fig. 8). Seule l'ossature supérieure a un rôle structurel dans le support des charges contrairement à l'ossature inférieure qui est une coupole interne sans rôle structurel, pouvant être une Berchla en bois ou une coupole à muqarnas en plâtre. Le vide entre les deux ossatures joue alors le rôle d'isolant thermique qui limite les transmissions de chaleur de l'extérieur vers la coupole interne. On y place des ouvertures qui facilitent les évacuations d'airs chauds vers l'extérieur. Les effets thermiques ne sont pas les seuls avantages du système «Tanfikh». Il permet l'allègement de la charge supportée par la coupole interne et sa protection des intempéries tout en offrant la possibilité de renforcer la charpente supérieure par des éléments structurels sans être visibles de l'intérieur.

Conclusion

Cette étude a permis de décrire et consigner un savoir-faire millénaire qui a évolué dans le temps au niveau esthétique et fonctionnel. Les caractéristiques architecturales des coupoles y sont minutieusement décrites ainsi que les modifications et innovations que les artisans marocains y ont apportées pour l'amélioration du confort thermique qu'elles procurent.